

**TOOLS
4CAP**

TOOLS4CAP AKADĒMIJAS VIII MODULIS

NO PIERĀDĪJUMIEM LĪDZ PRAKSEI: ĪSTENOTĀJU VIEDOKĻI UN REĀLĀS DZĪVES PIEREDZE

Galveno secinājumu ziņojums

Ievads

Kvalitatīvie un kvantitatīvie instrumenti ir spēlējuši galveno lomu kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) izstrādē, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā. Tie palīdz **stiprināt politikas izvēļu leģitimitāti**, iekļaujot to dažādu iesaistīto pušu perspektīvas, kuras KLP pasākumi ietekmē visvairāk. Apvienojot empīriskos pierādījumus ar ekspertu vērtējumu un ieinteresēto pušu viedokli, šis pieejas sniedz argumentētu izpratni par vajadzībām, prioritātēm un kompromisiem. Tādā veidā tās veicina **informētāku lēmumu pieņemšanu un uzlabo politikas veidošanas pārredzamību**, kas joprojām ir galvenā prasība KLP kontekstā.

Tajā pašā laikā šiem rīkiem ir arī ierobežojumi. Ja trūkst drošu datu, novērtējumi bieži vien balstās uz ekspertu vērtējumu, kas var radīt variācijas atkarībā no tā, kādi eksperti ir iesaistīti un kā tiek formulēti jautājumi. Praktiski ierobežojumi, piemēram, ierobežotais laiks un administratīvās iespējas, var ietekmēt arī iesaistīšanās dziļumu un rezultātu validāciju. Bez tam daži iesaistītie aģenti nespēj pieņemt ar līdzdalības metodēm iegūtos secinājumus, jo īpaši, ja to saistība ar formālajiem lēmumu pieņemšanas procesiem nav pietiekami izsekojama vai ja to ietekme uz galīgajiem lēmumiem nav acīmredzama.

ORGANIZATORS:

21. APRĪLIS 2026

TIEŠSAISTĒ

38 DALĪBNIEKI no 16 VALSTĪM

(Valsts iestādes, pārvaldes iestādes, pētnieki, inovatori un citas ar lauksaimniecības nozari saistītas ieinteresētās personas)

PREZENTĀCIJAS UN IERAKSTI [ŠEIT](#)

Ja redzat šo ikonu, noklikšķiniet, lai apskatītu prezentāciju

Ja redzat šo ikonu, noklikšķiniet, lai skatītu video

[Tools4CAP akadēmija](#), ko koordinē [Eiropas Asociācija inovācijām vietējā attīstībā](#) (AEIDL), 2026. gada 21. aprīlī organizēja [VIII moduli “No pierādījumiem uz praksi: īstenošanas pieredzi, darbības izaicinājumus un atziņas](#), kas ir svarīgas nākamajai KLP.

Sesijā piedalījās 38 dalībnieki no 16 dalībvalstīm, un tajā galvenā uzmanība tika pievērsta līdzdalības pieeju praktiskajam pielietojumam, izmantojot gadījumu izpēti, īpaši pievēršoties lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumentiem, piemēram, [IOI matricai](#), [intervences loģikai](#) un [prioritāšu noteikšanas instrumentam](#). Tie tika prezentēti, izmantojot piemērus no gadījumu izpētēm, kas izstrādātas [Vācijā](#), [Polijā](#) un [Īrijā](#).

[Tools4CAP akadēmijas](#) mērķis ir nodrošināt ietvaru kapacitātes veidošanai un savstarpējai mācīšanai, lai izstrādātu pievilcīgu un pielāgotu apmācību programmu, kas atbilst galalietotāju vajadzībām. [Tools4CAP](#), ko koordinē ECORYS, ir projekts, kas iekļauts programmā “Horizon” un kurā piedalās 21 partnerorganizācija no 18 ES valstīm, kurām ir izcila pieredze ekonomikas, vides, klimata un sociālo jautājumu jomā, jauno datu avotu un monitoringa tehnoloģiju jomā, kā arī ieinteresēto personu iesaistīšanā, sociālo, vides un dzīvnieku labturības datu un rādītāju jomā lauksaimniecības un lauku attīstības kontekstā.

KLP īstenošanas koncepcionālais un stratēģiskais satvars

Bérénice Dupeux

Projekta Tools4CAP koordinatore (Ecorys)

Tools4CAP ir veicinājis uz pierādījumiem balstītu pieeju stiprināšanu KLP stratēģiskajos plānos, izstrādājot, testējot un pielietojot praksē analītiskos, līdzdalības un uzraudzības rīkus dažādās dalībvalstīs. Šis darbs ir devis ieskatu par to, kā šādi rīki var atbalstīt KLP stratēģisko plānu izstrādi, īstenošanu un pārskatīšanu, jo īpaši situācijā, kad nākotnes pārvaldības lēmumi var nodrošināt dalībvalstīm lielāku elastību politikas izstrādē.

Balstoties uz šo darbu, projekta ietvaros ir radušās

pārdomas par nākamo daudzgadu finanšu shēmu, kas izklāstītas politikas kopsavilkumā [“KLP 2028–2034: Pārmaiņu virzīšana uz pierādījumiem balstītas politikas virzienā”](#) (2025. gada decembris). Kopsavilkumā izskatītas ierosinātās pārvaldības struktūru izmaiņas un uzsvērta uzticamu analītisko rīku, saskaņotu datu sistēmu un pietiekamas institucionālās kapacitātes nozīme, pārredzamības un salīdzināmības starp dalībvalstīm nodrošināšanā.

6 galvenie politiskie izaicinājumi uz pierādījumiem balstītai politikas veidošanai

1 Budžeta nenoteiktība

Gan elastīgie, gan konkrētiem mērķiem piešķirtie līdzekļi padara daudzgadu plānošanu neparedzamu

2 Līdzfinansēšanas mehānisma sarežģītība un negatīvie stimuli

Lielākas valstu iemaksas var novirzīt agrovides pasākumus otrajā plānā

3 Samazināta politikas izstrādes stingrība

Nav skaidru kopēju prasību attiecībā uz politikas izstrādi, kas var vājināt intervences loģiku un saikni ar rezultātiem

4 Degresivitātes (pakāpeniskas samazināšanas) un ierobežojumu ietekme

Ietekme dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga, tādēļ nepieciešama valstu ietekmes novērtēšana

5 Neskaidrības saistībā ar saimniecību pārvaldību

Tas, ka 20 gadu GAEC bāzes līniju aizstāj ar nepietiekami precīzi definētiem noteikumiem, rada nevienlīdzīgas konkurences apstākļus

6 Analītiskās un administratīvās kapacitāte

Stingrākas prasības pret mazāku skaitu obligāti pielietojamu instrumentu; risks, ka politika tiks virzīta lobiju interesēs

Bérénice Dupeux (ECORYS), Tools4CAP koordinatore, iepazīstināja ar ieteikumiem, kas iekļauti projekta politikas kopsavilkumā, uzsverot **ES iestādēm, dalībvalstīm un pētniecības aprindām noteiktās prioritātes.**

Šie ieteikumi uzsver nepieciešamību stiprināt uz pierādījumiem balstītu politikas veidošanu, nodrošināt labāku koordināciju, spēcīgākas analītiskās spējas un konsekvētāku instrumentu izmantošanu visos pārvaldības līmeņos.

EIROPAS KOMISIJA UN CITI LIKUMDEVĒJI	DALĪBVALSTIS	PĒTNIEKI
Piešķirt prioritāti datiem un zinātnei; noteikt obligātas saskaņotas veidnes NRPP izstrādei un novērtēšanai.	Izveidot starpministriju sadarbības grupas; izsekot ieinteresēto pušu ieteikumiem, izmantojot pārredzamus digitālos rīkus.	Novērst budžeta datu trūkumus un nodrošināt valstu un periodu salīdzināmību.
Veicināt līdzsvarotu ieinteresēto pušu pārstāvību; izvērtēt iesaistīšanās procesus.	Prioritāšu noteikšanu balstīt uz pierādījumiem; izmantot SMART rādītājus saskaņā ar skaidru intervences loģiku.	Piemērot integrētas jauktas metodes — kvalitatīvas un kvantitatīvas, daudzpakāpju.
Noteikt skaidru apstiprināšanas procesu, lai novērstu renacionalizāciju; nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus.	Novērtēt degresivitātes un līdzfinansējuma ietekmi atkarībā no saimniecības veida un reģiona; regulāri veikt korekcijas.	Veikt neatkarīgu kritisku NRPP un KLP nodaļu analīzi.
Izmantot datu sadarbības noteikumus un vienoto pieeju datiem pētniekiem.	Aizsargāt reģionālo autonomiju; nodrošināt, ka tiek regulāri pārskatīta valsts izdevumu efektivitāte.	Aizstāvēt SMART mērķus un skaidru intervences loģiku politikas izstrādē.
		Veicināt standartizētu rādītāju un novērtēšanas sistēmu izstrādi.

Kā tas darbojas praksē: Vācijas, Polijas un Īrijas pieredze

Lai pierādījumus pārvērstu praksē, ir nepieciešams **plašāk izmantot kvalitatīvās metodoloģijas un lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumentus.** Šajā kontekstā un lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus, līdzdalības pieejas var palīdzēt nodrošināt to, ka politiskie lēmumi **paliek pārredzami un leģitīmi, vienlaikus labāk atspoguļojot tieši iesaistīto pušu viedokļus, jo īpaši nākamajā KLP plānošanas periodā.** Turklāt tika minēts, ka augšupvērts pieejas var veicināt nozīmīgāku līdzdalību un kopīgus izstrādes procesus, kuros rīcībpolitikas tiek izstrādātas sadarbībā un precīzāk atspoguļo iesaistīto pušu vajadzības.

Vācijas gadījuma izpēte (Hese): IOI matrica ekoloģiskajām shēmām un AECM saskaņošanai

Carla Wember (Lauku attīstības pētniecības institūts (IfLS))

Vācijas gadījuma izpētē tika apskatīts, kā intervences–rezultātu–ietekmes (IOI) matrica var tikt izmantota, lai novērtētu saskaņotību starp I pīlāra valsts ekoloģiskajām shēmām un II pīlāra reģionālajiem lauksaimniecības, vides un klimata pasākumiem (AECM) Hesenes federālajā zemē.

Tāpat kā citās dalībvalstīs ar dalītām kompetencēm, KLP pārvaldība Vācijā notiek gan valsts, gan reģionālā līmenī. Lai izvairītos no pārkļāšanās, nepilnībām vai nejausām neatbilstībām, ir svarīgi nodrošināt saskaņotību starp šiem instrumentiem un iesaistītajām ieinteresētajām pusēm.

Galvenie secinājumi

- IOI matrica izrādījās noderīga, lai padarītu redzamākas **saiknes starp valsts un reģionālajiem pasākumiem.**

- Tā palīdzēja **noskaidrot, kā dažādi pasākumi mijiedarbojas**, un veicināja strukturētākas diskusijas par programmu saskaņotību, nodrošinot praktisku pamatu, lai apsvērtu programmu izstrādes pielāgojumus.
- Šis instruments labi darbojās kā **tilts starp analītisko darbu un administratīvo lēmumu pieņemšanu**.
- **Ekoloģiskās shēmas un HALM pasākumi sniedz nozīmīgu ieguldījumu** ūdens aizsardzībā, barības vielu pārvaldībā un bioloģiskajā daudzveidībā.

Gūtās atziņas

- **Noderība stratēģiskajā plānošanā**: instruments izrādījās ļoti efektīvs, lai vizualizētu sarežģītu intervences loģiku un veicinātu pārredzamu, strukturētu dialogu starp pētniekiem un politikas veidotājiem.
- **Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm**: tas darbojas labi pat nelielās ekspertu grupās, lai gan plašāka līdzdalība palielinātu leģitimitāti.

Ieteikumi

- Secinājumi liecina, ka IOI matrica varētu tikt sistemātiskāk **integrēta ekoloģisko shēmu un AECM plānošanā un pārskatīšanā**, kam būtu nepieciešams spēcīgāks datu pamats un uzlabota ietekmes novērtēšana.
- Turpmākajos pielietojumos būtu jāapsver **plašāka un agrīnāka ieinteresēto pušu iesaistīšana**, lai stiprinātu saskaņotības novērtējumu kvalitāti un leģitimitāti.

Polijas gadījuma izpēte: ierobežota kumulatīvā balsošana prioritāšu noteikšanai KLP stratēģiskā plāna izstrādē

Barbara Wieliczko (Eiropas Lauku attīstības tīkls (ERDN))

Polijas gadījuma izpētē tiek izvērtēts, vai ierobežotā kumulatīvā balsošana (CCV) var uzlabot pārredzamību, iekļaujošumu un pierādījumu bāzi vajadzību prioritizēšanā KLP stratēģiskā plāna izstrādes laikā. 2023.–2027. gada plānošanas procesā ierobežotais laiks atklātai diskusijai nozīmēja, ka prioritātes lielā mērā veidoja iepriekšējās pieejas, nevis strukturēts vajadzību novērtējums. Ņemot vērā šo situāciju, gadījuma izpētē tika pārbaudīta strukturētāka līdzdalības metode, lai atbalstītu prioritāšu noteikšanu, uzlabotu izpratni par kompromisiem KLP lēmumu pieņemšanā un veicinātu atklātāku diskusiju par

instrumentu izmantošanu KLP stratēģiskā plāna izstrādē un īstenošanā.

Pieeja Polijā balstījās uz semināru, kurā piedalījās ieinteresētās personas no četrkāršās spirāles (valsts pārvalde, uzņēmējdarbība, akadēmiskā vide un pilsoniskā sabiedrība), un dalībniekiem tika lūgts **sadalīt 100 punktus starp identificēto vajadzību sarakstu**, ievērojot noteiktas augšējās un apakšējās robežas, lai izvairītos no vienas konkrētas prioritātes dominances.

Polijas gadījuma izpētes pārskats un mērķi

Galvenie secinājumi

- Tika secināts, ka kumulatīvās balsošanas metode ir salīdzinoši **viegli saprotama un piemērojama**. Tā uzlaboja caurskatāmību prioritāšu noteikšanas procesā un palīdzēja stiprināt ieinteresēto pušu atbildību.
- Tā arī **atviegloja pretrunu starp dažādām politikas prioritātēm identificēšanu** un to strukturētu dokumentēšanu.
- Tajā pašā laikā rezultāti izrādījās **jutīgi pret vairākiem faktoriem**, tostarp kritēriju izvēli, punktu piešķiršanas noteikumiem, dalībnieku sastāvu un vajadzību definēšanas veidu.
- Sarežģītākas vai daudzdimensionālas vajadzības bija īpaši grūti konsekventi novērtēt, kas uzsvēra **to, cik svarīgi ir strādāt ar ierobežotu** skaitu skaidri definētu un labi strukturētu vajadzību.

Gūtā pieredze

- Pasākums tika īstenots ar nelielu dalībnieku grupu, kas pilnībā nepārstāvēja visas potenciālās ieinteresētās puses, kas iesaistītas KLP stratēģiskā plāna izstrādē. Procesu ietekmēja arī laika ierobežojumi un ierobežotā ministrijas politiskā iesaistīšanās. Turklāt pastāv risks, ka šāda veida līdzdalības instrumenti var tikt **uzskatīti par simboliskiem**, ja tie nav skaidri saistīti ar faktisko lēmumu pieņemšanu.

Ieteikumi

- Galīgie secinājumi liecina, ka **prioritāšu noteikšanas pasākumiem jābūt vienkāršiem, pārredzamiem un iekļaujošiem** un ka vajadzības jādefinē skaidri, izvairoties no pārāk sarežģītiem vai daudzdimensionāliem formulējumiem.
- Kritēriji jāizstrādā rūpīgi un jāpārbauda kopā ar visām ieinteresēto personu grupām, tostarp noteikumiem, kas reglamentē punktu piešķiršanu un ierobežojumus. Tas varētu palīdzēt **novērst atsevišķu preferenču dominēšanu**.
- Sarežģītākiem politikas mērķiem varētu būt piemērotākas **jauktas pieejas**, kurās apvienotas dažādas metodes.
- Turpmākajā darbā būtu jāpievēršas arī **prioritāšu noteikšanas instrumentu pielāgošanai dažādām ieinteresēto personu grupām**, kas iesaistītas KLP stratēģiskā plāna izstrādē.

Īrijas gadījuma izpēte: intervences loģikas (IL) izstrāde, lai uzlabotu KLP uzraudzību un novērtēšanu

Trevor Donnellan (Teagasc –Lauksaimniecības un pārtikas attīstības aģentūra)

Īrijas gadījuma izpēte atbilst nepieciešamībai pēc skaidrākas cēloņsakarības starp KLP intervencēm un galvenajiem rezultātiem, tostarp lauksaimniecības ienākumiem, ainavas kvalitāti un pārtikas drošību. Darbs koncentrējās uz detalizētas intervences loģikas izstrādi, lai kartētu to, kā KLP pasākumi, kā paredzams, pārvēršas rezultātos un iznākumos.

Intervences loģika ir kvalitatīvs instruments vai vizuāls attēls, kas izskaidro un vizualizē intervences vispārējo koncepciju. Tā sākas ar problēmu, kas motivē politiskos pasākumus, un turpinās līdz paredzētajiem rezultātiem un ietekmei, kā arī apraksta, sagaidāmo intervence darbību, tostarp pieņemumus, uz kuriem tā balstās.

Galvenie secinājumi

- Pasākumu loģiskās shēmas parādīja, kā Īrijas galvenie KLP tiešo maksājumu pasākumi veicina tādu rezultātu sasniegšanu kā **lauksaimniecības ienākumu stabilitāte, ienākumu sadale, paaudžu maiņa un vides ilgtspēja**.
- Tā palīdzēja **precizēt sagaidāmos rezultātus, kas saistīti ar atsevišķām intervencēm**, un atbalstīja attiecīgo rezultātu rādītāju noteikšanu.
- Tā arī ļāva izcelt virkni iespējamo rādītāju, vienlaikus **identificējot datu trūkumus un aprēķinu problēmas**, kas būs jārisina.

Gūtā pieredze

- Intervences loģika palīdz **noteikt, kur politikas jomas pārklājas, kur var būt politikas nepilnības un kur var būt nepieciešami mērķtiecīgāki pasākumi** konkrētām grupām, piemēram, mazajām lauku saimniecībām, lauku saimniecībām nelabvēlīgos apgabalos vai jaunajiem lauksaimniekiem.
- Intervences loģika var palīdzēt politikas veidotājiem skaidrāk **saistīt konkrētus pasākumus ar paredzamajiem sasniedzamajiem rezultātiem**.
- Intervences loģikas izstrāde arī uzsver, **cik svarīgi ir iesaistīt ieinteresētās puses jau** procesa sākumā, kā arī nepieciešamību pēc labākas kvalitātes datiem tādās jomās kā riska pārvaldība, konkurētspēja un lauksaimniecības daudzveidība.

Ieteikumi

- Pētījuma secinājumi liecina, ka intervences loģikas izstrādei jānotiek strukturētā un uz pierādījumiem balstītā procesā, **sākot ar literatūras pārskatu un turpinot ar semināriem**, kuros piedalās amatpersonas un nozares eksperti. Pirms galīgās versijas apstiprināšanas un plašākas izmantošanas sākšanas projekts jāpārskata attiecīgajām ieinteresētajām pusēm.
- Intervences loģika jāuzskata par dinamisku dokumentu, kas laika gaitā tiek atjaunināts un aktīvi izmantots, lai atbalstītu uzraudzību, novērtēšanu un KLP stratēģiskā plāna izstrādi. Procesu **jāvada vismaz vienai personai, kurai ir pieredze politikas plānošanā un novērtēšanā**.
- Īrijas pieredze liecina, ka ir lietderīgi **paplašināt intervences loģiku, attiecinot to uz visām KLP stratēģiskā plāna intervencēm**, vienlaikus stiprinot vides un sociālos rādītājus, lai nodrošinātu pilnīgāku politikas ietekmes novērtējumu.

KLP stratēģisko plānu stiprināšana: nākamajam plānošanas periodam gūtā pieredze. Apaļā galda diskusiju kopsavilkums

VIII moduļa apaļā galda diskusija, ko vadīja **Simone Sterly** no IfLS, apkopoja gadījumu izpētēs gūto pieredzi, dalījās ar auditoriju pārdomās par galvenajām atziņām, kas gūtas, izmantojot instrumentus, kas atbalsta KLP stratēģisko plānu izstrādi, īstenošanu un uzraudzību Vācijā, Īrijā un Polijā. Diskusija sniedza virkni papildu pārdomu par

Tools4CAP projektā prezentēto līdzdalības un lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumentu nozīmi un ierobežojumiem, īpaši ņemot vērā nākamo plānošanas periodu un KLP izstrādes attīstību saskaņā ar 2028.–2034. gada daudzgadu finanšu shēmu.

Kumulatīvās balsošanas un prioritāšu noteikšanas mehānismu izmantošana daudzpusēju ieinteresēto personu vidē

Diskusijā tika uzsvērts, ka kumulatīvās balsošanas pieejas ir atbilstoši instrumenti, lai strukturētu ieinteresēto pušu prioritāšu noteikšanu ar KLP saistītos sarunu un plānošanas procesos, jo īpaši situācijās, kuras raksturo atšķirīgi un savstarpēji konkurējoši mērķi. Šādās situācijās interešu grupas bieži vien mēdz uzskatīt visu savu prioritāšu kopumu par vienlīdz svarīgu vai pat par neapspriežamu, kas var apgrūtināt reālo prioritāšu identificēšanu un virzību uz līdzsvarotiem rezultātiem.

Kumulatīvā balsošana tika raksturota kā mehānisms, kas palīdz pārvērst kvalitatīvās politikas prioritātes skaidrākās prioritāšu noteikšanas struktūrās, liekot ieinteresētajām pusēm mērķus nevis vienkārši uzskatīt, bet arī tos sarindot pēc svarīguma. **Tas tika uzskatīts par īpaši nozīmīgu, ņemot vērā ierobežotos finanšu un administratīvos resursus, kas neizbēgami prasa kompromisus starp mērķiem un ieinteresēto pušu prasībām.** Tādēļ šī pieeja

tika uzskatīta par potenciāli pārredzamāku ieinteresēto pušu prioritāšu apkopošanai, kas palīdz noteikt prioritāros mērķus, kurus reāli var sasniegt sarunās panākto politikas rezultātu ietvaros. To uzskatīja arī par īpaši vērtīgu saistībā ar nākamo KLP plānošanas periodu, kurā šādi kompromisi var kļūt vēl asāki.

Es domāju, ka viena no problēmām dažkārt, kad dažādas interešu grupas izvirza savus mērķus vai to, ko tās vēlētos sasniegt, ir tā, ka var būt ļoti grūti panākt, lai dažas no tām uzskaitītu savas prioritātes, jo dažos gadījumos tās ir gandrīz kā sarunu pozīcijas.

Trevor Donellan, Teagasc

Reģionālās specifikas saglabāšana KLP stratēģiskās plānošanas procesos

Otrs galvenais jautājums bija saistīts ar reģionālās daudzveidības pārstāvību valsts un reģionālās stratēģiskās plānošanas sistēmās, jo īpaši saistībā ar turpmākajiem Valsts reģionālajiem partnerības plāniem (NRPP).

Diskusijā tika uzsvērts, ka **iepriekšējo stratēģiskās plānošanas procesu pieredze liecina, ka reģionālā līmeņa perspektīvas ne vienmēr tiek pietiekami ņemtas vērā vai skaidri atspoguļotas apkopotajos valsts plānošanas pasākumos.** Tas rada strukturālu risku, ka šīs reģionam raksturīgās prioritātes, tostarp lauksaimniecības nozares, kas ir īpaši svarīgas noteiktos reģionos, var tikt

ignorētas vajadzību apkopošanas un prioritāšu noteikšanas procesā.

Šāda nelīdzsvarotība var izraisīt nevienmērīgu resursu sadali, kas ietekmē reģionus, kuriem raksturīgi īpaši lauksaimniecības, vides vai sociālekonomiskie apstākļi. Lai risinātu šo problēmu, tika uzsvērts, ka līdzdalības un prioritāšu noteikšanas instrumentus vajadzētu papildināt ar izstrādes elementiem, kas nodrošina teritoriālo pārstāvību un aizsargā nišas vai reģionam raksturīgās vajadzības.

Es domāju, ka šajā procesā ir jāveic dažas korekcijas, lai patiešām nodrošinātu, ka šīs īpatnības, reģionālās īpatnības un specifiskās vajadzības joprojām tiek ņemtas vērā, lai mēs varētu nodrošināt nelielu finansējumu šīm specifiskajām vajadzībām.

Barbara Wieliczko, ERDN

Intervences loģikas sistēmu pieejamība un lietojamība

Intervences loģikas instruments tika apspriests kā strukturāli stabila sistēma mērķu, rezultātu un ietekmes sasaistīšanai, kam ir skaidra analītiska vērtība KLP plānošanas un novērtēšanas procesos. Tomēr **tika identificēti vairāki ierobežojumi** attiecībā uz tā lietojamību līdzdalības vidē.

Jo īpaši šī pieeja var tikt uztverta kā ļoti **tehniska un akadēmiski orientēta**, kas var samazināt tās pieejamību ieinteresētajām personām, kuras nav speciālisti. Saistītā terminoloģija (piemēram, rezultāti, iznākumi, ietekme, rādītāji) varētu tikt uzskatīta par grūti interpretējamu

dalībniekiem, kuriem nav pieredzes politikas novērtēšanā vai plānošanā. Turklāt intervences loģikas pilnīgas vizuālās attēlošanas tika raksturotas kā **sarežģītas un potenciāli grūti īstenojamas**, jo īpaši, ja tās tiek ieviestas līdzdalības procesu agrīnās stadijās.

Tas rada būtisku apsvērumu par KLP līdzdalības pieeju izstrādi, nodrošinot, ka plānošanas sistēmas paliek saprotamas un lietojamas plašam ieinteresēto pušu lokam, lai izvairītos no izslēgšanas efektiem, kas saistīti ar metodoloģisko sarežģītību.

leinteresēto pušu iesaistīšanas strukturēšana un līdzdalības procesu formalizēšana

Diskusijā atkārtoti tika uzsvērtā nepieciešamība **stiprināt ieinteresēto pušu iesaistīšanos, pārejot no ad hoc vai neformālām apspriežu praksēm, jo īpaši politikas**

instrumentu izstrādes posmā. Efektīvi līdzdalības procesi tika raksturoti kā tādi, kam nepieciešami instrumenti, kas atbalsta strukturētu politiskās gribas veidošanu, nevis balstās vienīgi uz atvērtām apspriežu formām.

Ja es skatos uz diskusiju veicināšanas daļu, es patiešām domāju, ka IOI matrica var būt ļoti noderīga, piemēram, lai būtu iespēja kopīgi izstrādāt mērķus vai noteikt mērķu prioritātes procesam, un tad ir daļa, kurā, vairāk balstoties uz ekspertu zināšanām, matrica tiek faktiski aizpildīta.

Carla Wember, IfLS

Tas nozīmē skaidru atšķirību starp (i) apspriežu telpām diskusijām un ieinteresēto personu prioritāšu formulēšanai un (ii) formalizētiem mehānismiem, ar kuriem ieteikumi tiek sistemātiski vākti un integrēti politikas izstrādē. Dažādu fokusa grupu diskusiju pieredze apstiprināja, ka efektīva līdzdalība ir atkarīga no interaktīvu prioritāšu noteikšanas procesu apvienošanas ar labi definētiem institucionāliem kanāliem ieteikumu iesniegšanai un integrēšanai.

Šī divkāršā konfigurācija, kas saista līdzdalības prioritāšu noteikšanu ar ekspertu vadītu specifikāciju, tika uzskatīta par atbilstošu, lai politikas izstrādes procesos līdzsvarotu iekļaujošumu ar analītisko pamatojumu.

Galvenās atziņas un kopsavilkums

Vispārējs secinājums no diskusijas bija procesa izstrādes centrālā nozīme **līdzdalības politikas izstrādē.** Kā galvenā prasība tika identificēta liela lēmumu pieņemšanas caurskatāmība, jo īpaši attiecībā uz to, kā tiek definētas, apspriestas un galu galā apkopotas politikas rezultātu prioritātes.

Tika arī uzsvērts, ka līdzdalības instrumentu efektivitāte ir atkarīga no skaidras lomu un atbildības sadales starp ieinteresētajām pusēm, ekspertiem un administratīvajiem

dalībniekiem. Turklāt diskusijā tika uzsvērts, ka šo instrumentu efektivitāti nosaka ne tikai to metodoloģiskā izstrāde, bet arī plašāka institucionālā arhitektūra, kurā tie ir iekļauti.

Nobeigumā tika uzsvērts, ka līdzdalības pieejas nedrīkst palikt tikai konsultatīvas, bet tās ir efektīvi jāiekļauj oficiālajos politikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos, lai nodrošinātu reālu politikas ietekmi.

Visas prezentācijas un ieraksti ir pieejami [pasākuma lapā](#).

Iesaistieties projektā [šeit](#).

Vai arī pierakstieties uz jaunumiem [šeit](#).

Jauni Akadēmijas mācību moduļi tiks publicēti tuvākajā nākotnē [šeit](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

UNIVERSITY
OF LATVIA

www.tools4cap.eu

